

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ

Хомидова Шахло Мухсиновна¹, Хакимова Рухшона²,
Ганиева Севара³

¹Ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет ^{2,3}Студент, Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6724170>

Аннотация: В статье представлены данные обследования беременных пациенток с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, изучены данные течения беременности и родов. В результате проведенного исследования разработана тактика рационального ведения и лечения больных в зависимости от стадии и формы патологического процесса, способствующие уменьшению риска обострений и осложнений заболевания матери, успешному течению и завершению гестационного процесса и антенатальной охране плода.

Ключевые слова: гестация, беременность, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), послеродовые кровотечения, угроза прерывания беременности, осложнения беременности и родов.

Актуальность. В литературе стали появляться сообщения о возможности беременности на фоне ИТП, на фоне адекватной терапии [1, 3, 12, 13]. Однако и в настоящее время практически однозначно признается, что ИТП может оказывать неблагоприятное влияние на течение беременности и ее исход [2, 5, 7, 16]. У пациенток с ИТП в 2-3 раза возрастает частота таких осложнений, как угроза прерывания беременности в I (30%) и во II (16%) триместрах, самопроизвольные выкидыши (17%), угроза преждевременных родов (18%), токсикозы беременности (18%) (Соколова М.Ю., 2002). Ряд исследователей указывает на высокий риск развития гестоза (от 22% до 34%) и фетоплацентарной недостаточности (29%-32%) при ИТП [11, 14, 17]. Другие авторы свидетельствовали, о том, что при ИТП высока частота преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (4%), кровотечений, как во время беременности, так и в родах (частота кровотечений составляет от 13% до 25%) [9, 10, 15]. В среднем частота акушерских осложнений при ИТП в 3 раза выше, чем в популяции [4, 6, 12, 19].

Несмотря на значительные успехи в изучении клинической картины ИТП и прогресс в исследовании патогенеза и лечения, ряд важных вопросов в отношении сохранения и ведения беременности, остаются нерешенными. Особенности течения беременности, родов, послеродового периода, акушерские осложнения, факторы риска их возникновения, частота и причины неблагоприятных исходов беременности для матери и плода, требуют дальнейшего изучения.

Цель исследования: Изучение течение беременности и родов у женщин с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой для оптимизации тактики ведения беременности и профилактики осложнений.

Материалы и методы. Анализу подвергнуты данные обследования и результаты лечения беременных 42 больных с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, которые находились на лечении в отделениях акушерство и гинекологии, гематологии первой клиники Самаркандского государственного медицинского университета с 2018 по 2021 гг. Пациенткам произведены следующие методы обследования: общий анализ крови; биохимический анализ крови; коагулограмма; определение группы крови и резус фактора; время свертывания крови, проверка плазменных факторов; микроскопия мазка крови; УЗИ и доплерография плода.

Пациентки были разделены на 2 группы по способу профилактики кровотечений. 1-ой группе использовался стандартный метод профилактики кровотечений, который включал в себя: введение свежзамороженной плазмы в количестве 15-20 мл/кг в III периоде родов. 2ой группе проводилась комплексная профилактика акушерских кровотечений, включающая в себя препараты, воздействующие на все звенья гемостаза: введение свежзамороженной плазмы при ИТП средней и тяжелой степени в конце II периода, в количестве 15-20 мл/кг, в комплексный профилактический метод включена транексамовая кислота в дозировке 10 мг/кг, с целью локального гемостаза, до осуществления хирургического гемостаза, применялась гемостатическая салфетка Гемотекс, содержащая в себе глюконат и лактат железа.

Результаты и их обсуждения. Пациентки все имели осложнения беременности, при угрозе прерывания беременности назначался постельный режим (физический и половой покой), спазмолитические препараты, (дротаверина гидрохлорид, ректальные свечи с папаверина гидрохлоридом, препараты магния), растительные седативные лекарственные средства (отвар пустырника, валерианы). При выявлении

сниженного содержания прогестерона - натуральный прогестерон утерожестан 200 мг* 2 раза в сутки, до 12 недель беременности. Внутривенная токолитическая терапия до 16 недель гестации проводилась сульфатом магния, после 16 недель гинипралом. При кровянистых выделениях из половых путей с гемостатической целью использовался «Транексам» по 250-500 мг 3 раза в сутки в течение 5-7 дней.

При таких осложнениях как фетоплацентарная недостаточность и отставание роста плода применялись препараты, снижающие тонус сосудов и резистентность сосудистой стенки - MgB6, назначаемый по 2 таблетки 2-3 раза в день и препарат токолитического действия - гинипрал. Антиоксидантная терапия - Vit E (200 мг 1 раз в сутки), С (0,1-0,3 г 3 раза в сутки), поливитамины, содержащие макро и микроэлементы, актовегин (160-200 мг в/в, 200 мг 2-3 раза в день per os).

Антианемическая терапия при уровне Hb 100-110 г/л проводилась препаратом трехвалентного железа «Мальтафер» в дозировке 200 мг в день. При уровне Hb 90-99 г/л и менее назначался препарат трехвалентного железа для внутривенного введения «Венофер», в дозе 200 мг в/в 2 раза в неделю, с дальнейшим переходом на таблетированный препарат «Мальтафер».

При анализе данных у 14 (33,3%) пациенток ИТП обострялась на фоне беременности и чаще активизация процесса возникала в первом и втором триместрах. Угроза прерывания беременности наблюдалась у 11 (50%) пациенток из первой группы и у 7 (35%) из второй группы. Снижение содержания прогестерона выявлено у 17 (40,5%) пациенток.

У пациенток первой группы частота возникновения осложнений в виде кровотечений в родах, несмотря на профилактику, составил 59% (13 пациенток) и ликвидировать их было значительно труднее. Послеродовой период возникали анемии средней и тяжелой степени, а также гиповитаминозы у 10 (45,5%) пациенток, частые обострения ИТП наблюдались у 8 (36,4%) пациенток.

У пациенток второй группы при комплексной профилактической терапии кровотечения в третьем периоде родов возникло у 5 (25%) пациенток, которые весьма успешно были ликвидированы описанными выше методами. Послеродовой период у них протекал более благоприятно, возникали анемии легкой и средней степени у 3 (15%) пациенток. Обострения ИТП наблюдалось у 4 (20%) пациенток.

Выводы: в результате проведенного исследования разработана тактика рационального ведения и лечения больных в зависимости от стадии и

формы патологического процесса, способствующие уменьшению риска обострений и осложнений заболевания матери, успешному течению и завершению гестационного процесса и антенатальной охране плода. Частота кровотечений было снижено на 34%, частота обострений было снижено на 16,4%.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Бадосова Т. В., Романова Т. А., Чернявская Е. К. Редкое клиническое наблюдение тромботической тромбоцитопенической пурпуры у больной 16 лет //Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2016. – Т. 35. – №. 19 (240).
2. Васильев С. А. и др. Тромбоцитопении //Акушерство, гинекология и репродукция. – 2014. – Т. 8. – №. 2.
3. Есенина Т. В., Мишкурова К. М., Федорова Н. А. Анализ результатов лечения больных идиопатической тромбоцитопенической пурпурой //Амурский медицинский журнал. – 2017. – №. 1. – С. 20-22.
4. Жукова Л. Ю. и др. Использование внутривенных иммуноглобулинов в комплексной терапии идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у детей //Педиатр. – 2010. – Т. 1. – №. 1.
5. Иванова Н. В. и др. Случай идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у ребенка с дисплазией соединительной ткани //V Пичугинские чтения. Актуальные проблемы современной педиатрии. – 2017. – С. 415-419.
6. Ибрагимов Б. Ф., Худоярова Д. Р. ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2021. – Т. 6. – №. 1.
7. Ибрагимов Б. Ф., Худоярова Д. Р. POLIKISTOZ TUXUMDONLAR SINDROMINI DAVOLASHDA YANGI YUTUQLAR //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2021. – Т. 6. – №. 1.
8. Костерина А. В. Диагностика и лечение анемического и тромбоцитопенического синдромов у беременных //Практическая медицина. – 2017. – №. 8 (109).
9. Макешова А. Б. и др. Первичная иммунная тромбоцитопения у беременных (обзор литературы) //Медицинский алфавит. – 2018. – Т. 2. – №. 29. – С. 17-21.
10. Степаненко Т. А. и др. Клинический случай успешного родоразрешения беременной с высоким риском акушерского кровотечения на фоне идиопатической тромбоцитопенической пурпуры //Научные

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2016. – Т. 33. – №. 5 (226).

11. Суярова З. С., Худоярова Д. Р. Ведение беременности и родов при идиопатической тромбоцитопенической пурпурой //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 41-46.
12. Фиясь А. Т., Френкель Б. И. Клиника, диагностика и лечение иммунной тромбоцитопенической пурпуры часть II. Лечение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у взрослых //Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2011. – №. 3 (35).
13. Шавкатова А., Шопулотова З., Худоярова Д. Влияние озонотерапии на фетоплацентарную недостаточность //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 63-66.
14. Chi C, Lee CA, England A, Hingorani J, Paintsil J, Kadir RA. Obstetric analgesia and anaesthesia in women with inherited bleeding disorders.//Thromb Haemost.- 2009;101(6)-1104-11.
15. Shavkatova G. S., Xudoyarova D. R., Shopulotova Z. A. METABOLIK SINDROM-ZAMONAVIY JAMIYATNING MUAMMOSI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 486-491.
16. Wyszynski D. F. et al. Pregnancy and birth outcomes among women with idiopathic thrombocytopenic purpura //Journal of pregnancy. – 2016. – Т. 2016.